

Mentalidade Autoritária: inconsistências, inconstitucionalidades e idiosincrasias

Edmar Roberto Prandini
Gestor Governamental
edmarrp@yahoo.com.br
Abril de 2023

Após vários anos, o Brasil tem diante de si a oportunidade de discutir um novo marco legal para balizar as decisões de gastos públicos vis a vis às receitas provenientes da arrecadação, de modo a evitar a insustentabilidade da dívida pública, no longo prazo, afastando-se da política do chamado “teto de gastos”, por meio da proposição de um novo “arcabouço fiscal”. Seria muito interessante poder escrever sobre esse assunto, que importa muitíssimo ao país, mas não é o que farei neste texto.

Ao contrário, vou pautar-me por uma discussão que, se se inicia numa decisão local, de uma lei aprovada para o Estado de Mato Grosso, elucida aspectos descritores da mentalidade autoritária, contra qual todos precisamos nos insurgir.

O autoritarismo, em si mesmo, é objeto de muitos estudos e de muitos encaminhamentos de enfrentamento político, sem dúvida. Mas, o que importa, neste caso, é compreender que **o autoritarismo se legitima pela composição de uma espécie de mentalidade autoritária, que molda a formação das decisões que as pessoas vão tomar, para agirem segundo padrões de violência, mesmo quando a violência não seja perceptível por gestos ou imagens.**

Em janeiro de 1919, há mais de um século, pouco mais de um ano depois da Revolução Russa, de 1917 e poucos meses depois de encerrada a Primeira Guerra Mundial, Bertrand Russell, filósofo inglês, publicou um livro, preocupado com **os excessos do poder**, tanto considerando o mundo capitalista quanto o socialismo, de cujos ideais ele compartilhava. O livro se chama **Caminhos para a Liberdade** (RUSSELL, 2005). Já no final do texto, diz-nos ele:

Quando consideramos os males existentes nas vidas que conhecemos, percebemos que podem ser divididos, grosso modo, em três classes. Há, primeiro, os males devidos à natureza física: entre eles estão a morte, a dor e a dificuldade de fazer com que o solo forneça o necessário à subsistência. A esses, chamaremos de 'males físicos'. Em segundo lugar, podemos colocar os que provêm de defeitos no caráter ou nas aptidões do sofredor: entre estes se acham a ignorância, a falta de vontade e as paixões violentas. São os 'males do caráter'. Em terceiro lugar, vêm os que dependem do poder de um indivíduo ou

grupo sobre outros: estes abrangem não apenas a tirania óbvia, mas toda a espécie de interferência no livre desenvolvimento, quer pela força, quer pela excessiva influência mental, assim como pode ocorrer na educação. Chamaremos a esses de ‘males do poder’. Um sistema social pode ser julgado por sua relação com esses três tipos de males. (RUSSELL, 2005, p. 158–159)

A breve redação não deixa esvaziar-se nenhuma contundência. A “tirania óbvia” ou “toda interferência no livre desenvolvimento” alheio, pela “força” ou “pela excessiva influência mental”, são os “males do poder”. Quanto à “excessiva influência mental”, estaria Bertrand Russell referindo-se ao que costumamos hoje chamar de “assédio moral” nas organizações e nas empresas? Possivelmente, sim. Neste caso, não existe a “tirania óbvia”, mas os “males” são, se pensarmos com coerência lógica, a partir do raciocínio dele, uma forma “tirânica” de poder também.

Em seguida, Russell argumenta sobre como os três males inter-relacionam-se entre si, sendo difícil que se possa distinguí-los:

A distinção entre eles não pode ser traçada com nitidez. O mal puramente físico é um limite que nunca podemos estar certos de ter atingido: não podemos abolir a morte, mas muitas vezes podemos adiá-la por meio da ciência, e talvez ainda se torne possível assegurar uma vida longa à grande maioria das pessoas; não podemos impedir totalmente a dor, mas podemos diminuí-la indefinidamente assegurando uma vida saudável para todos; não podemos obrigar a terra a nos conceder seus frutos em abundância sem labuta, mas podemos diminuir a quantidade de trabalho e melhorar suas condições, até que ele deixe de constituir um mal. Os males do caráter são, com frequência, o resultado de males físicos sob a forma de doença e, de maneira ainda mais freqüente, o resultado de males do poder, já que a tirania degrada tanto aqueles que a exercem, como (regra geral) aqueles que sofrem com ela. Os males do poder são intensificados pelos males do caráter naqueles que detêm o poder e pelo medo do mal físico que costuma ser o quinhão daqueles que não possuem poder. Por todas essas razões, as três espécies de males estão entrelaçadas. Não obstante, falando de modo geral, podemos distinguir entre nossos infortúnios os que têm causa imediata no mundo material, os que são devidos principalmente a defeitos em nós mesmos, e os que surgem do fato de estarmos sujeitos ao controle dos outros. (RUSSELL, 2005, p. 159)

Por fim, ele procura indicar como enfrentar os “males”:

Os principais métodos de combate a esses males são: para os males físicos, a ciência; para os males do caráter, a educação (no mais amplo sentido) e livre vazão para todos os impulsos que não envolvam dominação; para os males do poder, a reforma da organização política e econômica da sociedade, de modo a reduzir, ao ponto mais baixo possível, a interferência de um homem na vida de outro. (RUSSELL, 2005, p. 159)

A brevidade do texto, repito, não reduz-lhe em nada **a força e a contundência**. Considere o contexto em que foi escrito: durante o ano de 1918, quando, após as duas revoluções, de fevereiro e de outubro de 1917, na Rússia, abria-se espaço

para a construção da primeira experiência de implantação do “comunismo” no mundo, pela proclamação de uma República Soviética enquanto, por outro lado, findava a “Grande Guerra”, como a chamavam, que modificava profundamente as características dos enfrentamentos bélicos quando comparados àqueles padrões empregados nos séculos anteriores. Pois bem, neste contexto, para Russell, os três “males” só serão vencidos pela “**ciência**”, pela “**educação**” e pela “**reforma da organização política e econômica**”, para minimizar as **interferências** de uns sobre a vida dos outros.

Um aspecto importante a destacar é que o livro de Russell participa do grande embate acerca da **liberdade**, de cujo conteúdo e significado, as mais variadas correntes de pensamento tentaram assenhorar-se, no século XX, com o seu título parecendo ser objeto de direto contraponto do austríaco Friedrich Hayek, autor de **O Caminho da Servidão**, publicado em 1944. Hayek, como se sabe, inspirou o que acabou convencendo chamar-se, posteriormente, de “**neoliberalismo**”, que referenciou a retórica **contra o pensamento keynesiano** para a economia, resultando nas **tentativas de dissolução das bases do “Estado de Bem Estar Social” (Welfare State)**, que tiveram importante papel na reconstrução política e econômica das democracias européias depois da Segunda Guerra Mundial.

Tendo presentes estas reflexões, pretendo discutir uma lei aprovada na Assembléia Legislativa de Mato Grosso, sancionada pelo Governador de Estado, Mauro Mendes, em 18 de abril de 2023, a lei 12.082, que pretende normatizar o uso de recursos públicos para a contratação de artistas para shows e eventos musicais no Estado.

Para mim, esta lei é expressão vívida da mentalidade autoritária, trazendo consigo, apesar de ser pequena em sua extensão, várias inconsistências, várias inconstitucionalidades e diversas idiosincrasias, que se deixam revelar em sua elaboração, no processo de construção política de sua aprovação e na sua sanção, que, do meu ponto de vista, nunca deveria ter acontecido.

Tal como consta do [Diário Oficial n. 28483, de 19 de abril de 2023, à página 2](#), eis a íntegra do texto:

LEI Nº 12.082, DE 18 DE ABRIL DE 2023.

Autor: Lideranças Partidárias

Estabelece as normas para contratação de cantores, instrumentistas, bandas, conjuntos musicais ou locutores, por intermédio de parcerias e convênios, financiados por recursos públicos para realização de shows e eventos musicais no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui normas para a contratação de cantores, instrumentistas, bandas, conjuntos musicais ou locutores para a realização de shows e eventos musicais de qualquer gênero, por intermédio de parcerias e convênios financiados com valores oriundos de recursos públicos estaduais.

Parágrafo único Aplica-se, para fins desta Lei, os recursos geridos pelo Poder Executivo Estadual e aqueles regulamentados pela Lei nº 10.587, de 09 de agosto de 2017.

Art. 2º Fica determinado que, nos eventos que contenham as contratações descritas no art. 1º, será limitado o repasse financeiro a R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

§ 1º Nos casos de celebrações de convênios com Municípios, fica estabelecida contrapartida mínima de 10% (dez por cento) sobre o valor previsto para repasse.

§ 2º Fica fixado o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor repassado para despesas com cachês artísticos.

§ 3º Fica determinado que, no mínimo, 30% (trinta por cento) do valor destinado para despesas com cachês artísticos deverá ser destinado para contratação de artistas regionais.

§ 4º O limite de que trata o caput deve ser observado independente da origem dos recursos estaduais, inclusive se oriundo de emendas parlamentares.

Art. 3º Os proponentes que, por ação ou omissão, descumprirem as normas estabelecidas nesta Lei terão as prestações de contas reprovadas, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Art. 4º O valor fixado no art. 2º será anualmente atualizado por meio do índice IPCA.

Art. 5º Excepcionalmente, os limites fixados nesta Lei poderão ser afastados mediante autorização expressa do Chefe do Poder Executivo.

Art. 6º Fica revogada a Lei nº 11.967, de 16 de dezembro de 2022.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 18 de abril de 2023, 202º da Independência e 135º da República.

MAURO MENDES

Governador do Estado

(MATO GROSSO, [s.d.], p. 2)

Passemos à análise dos motivos pelos quais considero essa lei expressão vívida da mentalidade autoritária. No título do artigo, apontamos a existência de a) inconsistências; b) inconstitucionalidades e c) idiosincrasias.

Vamos, seguir, então, estas etapas para análise da Lei Estadual em questão.

1. Inconsistências

Na redação de um documento legal, é imprescindível estabelecer o escopo da lei, com precisão, definindo os objetos e matérias sobre quais a lei incidirá suas determinações. A lei, quando existe, deve prestar-se ao papel de dar resolução a problemas e não ser ela própria, geradora de incertezas, de invasões de alçadas institucionais, de conflitos de competência, por exemplo. Não é o que se depreende da leitura da Lei Estadual 12082/2023, do Estado de Mato Grosso.

1.1. Afetados

No caso da Lei 12082, quanto aos destinatários afetados, define-se que a lei pretende regulamentar a contratação de músicos, bandas ou instrumentistas ou locutores para shows musicais. Não se esclarece por qual razão, no universo dos artistas e agentes culturais, há necessidade de direcionamento de uma legislação específica para contratar apenas o que atuam com música. Juridicamente, o que subsidia a necessidade de um tratamento particularizado para os artistas que trabalhem como produtores ou difusores musicais diferenciando-os dos demais artistas? Nem define, a lei, se incide sobre todas as formas de apresentação em que haja música ou não.

Em que é que um evento cultural de teor musical merece atenção diferente de uma apresentação teatral ou de dança? E se a peça teatral for um musical?

Os atores de uma peça poderão cantar ou poderá haver sonoplastia na apresentação da peça teatral, ou, se houver, os limites e regramentos aprovados na Lei Estadual 12082/2023, passariam a incidir sobre a peça teatral também?

E se for uma apresentação de danças folclóricas ou um grupo de balé internacional, as regras dessa lei incide sobre estes eventos também, ou ficam isentos dessas regras, ainda que dependam da presença de música?

O artigo primeiro da lei refere-se a “cantores, instrumentistas, bandas, conjuntos musicais ou locutores”. Orquestras sinfônicas estão incluídos nestas categorias, ou não? Orquestras enquadram-se como “bandas”, como “conjuntos musicais”, ou possuem uma categorização distinta, para quem a lei não incide? Talvez seja diferente, porque é possível pensar em apresentações de orquestras sinfônicas com várias dezenas de musicistas engajados, mais uma grande quantidade de instrumentos musicais pouco comuns em “bandas” e em “conjuntos musicais”. Mas, observe-se que a lei não explicou como lidar com o fenômeno “orquestras” ou

“orquestras sinfônicas”. Seria uma omissão ou uma compreensão imprópria acerca da diversidade de opções existentes no universo que envolve a música?

Já, no Art. 2º, parágrafo 3º. faz-se referência a “artistas regionais”. Que tipo de artistas? Aqueles expressos no parágrafo primeiro, enquadrados sob a alcunha de “músicos”, ou todos os tipos de artistas? Teria sido a intenção dos redatores da lei referir-se a “músicos regionais” ou não?

Então, por último, voltando ainda ao artigo primeiro: por que é que incluiu-se o vocábulo “locutores”? O que são “locutores”? Apresentadores dos “shows”? Por que é que eles também estão incluídos no rol daqueles que estariam submetidos aos limites da Lei se não são músicos? Ou se não apresentam música? Locutores faz pensar em eventos esportivos, cobertura da imprensa, radialistas, jornalistas. Por que é que a estes segmentos impor-se-iam regras que, supostamente, se pretendiam referentes ao universo da “música”?

1.2 Origem dos Afetados: regionalidade

Quanto à origem dos afetados, o que são “artistas regionais”?

Em geral, perspectivas teóricas de natureza democráticas, adotam, quando o fazem, as referências à regionalidade com o objetivo estabelecer condições de reconhecimento de “identidades” e “culturas”, afim de **impedir tratamentos restritivos ou supressores de direitos**; é fato, porém, que o crescimento dos agrupamentos de ideologia “nacionalista”, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, tem acentuado a força política de movimentos que se unem em busca de **soluções de “xenofobia”**, rejeitando a igualdade de direitos para os migrantes ou imigrantes, em termos de inserção na sociedade, no mundo do trabalho e nas melhores oportunidades educacionais, tendo em vista restringir-lhes que possam usufruir de resultados econômicos significativos.

Tendo presentes estas questões, um artista nascido em outro Estado brasileiro que venha morar em Mato Grosso, do ponto de vista da Lei Estadual 12082, é um artista regional ou não? Em que artigo da Constituição brasileira se permite que cidadãos brasileiros moradores no Mato Grosso sejam discriminados favoravelmente ou contrariamente por sua origem em outros estados?

E um musicista, cantor e compositor, matogrossense de nascimento que participe de um grupo musical com dez integrantes, sendo todos os demais oriundos de outros estados brasileiros? Esse grupo é um grupo artístico regional ou não?

E, se um grupo de músicos e artistas matogrossenses tiver migrado para um outro Estado brasileiro, dado que são todos naturais do Mato Grosso, podem reivindicar apoio financeiro do Governo Estadual, para em convênio com a prefeitura da cidade em que vivem, mesmo que em outro Estado, lastrear financeiramente seu trabalho, quase como uma espécie de bolsa de fomento ao seu trabalho artístico? O artigo 2º., parágrafo 1º., da lei, refere-se a Municípios, como contratantes dos “artistas regionais”, mas não limita a territorialidade em que os “artistas regionais”, beneficiários que a lei parece pretender apoiar, podem exercer seu trabalho artístico e cultural. Já que municípios de diversos Estados e até de diversos países podem atuar como “**idades irmãs**”, como tem acontecido, envolvendo cidades do Mercosul ou até da União Européia, porque o Estado de Mato Grosso não poderia ajudar os “artistas regionais” nascidos aqui que morem e trabalhem em outros Estados ou países? A própria ONU, nas conferências relativas à vida nas cidades, tem recepcionado e elogiado as iniciativas de “idades-irmãs”, com vistas à melhoria das condições sociais em que vivem as pessoas em várias partes do mundo.

Será que a Lei Estadual 12082/2023, ao contrário de uma espécie de “xenofobia”, seria um movimento em favor de que as cidades do mundo unam-se em favor dos trabalhadores, inclusive da classe artística (e musical), independentemente de onde estejam trabalhando?

E um artista nascido em outro país, que more no Mato Grosso, um musicista venezuelano, suponha, que tenha saído da Venezuela em função da crise econômica, que tenha se radicado no Mato Grosso? A lei o alcança, também, ou não? E se ele for internacionalmente reconhecido, poderá obter valores para sua apresentação, na forma de cachê, e de sua equipe, ou não? Quanto?

E se o “músico” nascido e morador em Mato Grosso compuser uma música e apresentar no Youtube ou no Spotify e fizer sucesso nacional ou internacional, ainda é um músico regional ou não?

O que é que define que um artista é regional, em tempos de globalização, de Instagram, de TikTok, Spotify, influencers e demais canais de mídia digital?

1.3. Parcerias e Convênios

O caput do art. 1º., da Lei Estadual 12082/2023, do Estado de Mato Grosso, também é imprecisa quanto aos instrumentos jurídicos sobre quais se aplica. A expressão “**parceria**”, junto de convênios, tende a fazer crer que todas as modalidades de “**transferências voluntárias**” cujo objeto fossem shows e eventos culturais em que a música fosse a atração principal estariam subordinadas aos comandos da Lei.

Isso faz supor que a lei teria vigência para contratos firmados com organizações sem fins lucrativos, tais como as Oscip (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público), regidas pela [Lei Federal 9790, de 23 de março de 1999](#) (BRASIL, 1999); as OS (Organizações Sociais), regidas pela [Lei Federal 9637, de 15 de maio de 1998](#) (BRASIL, 1998); as Associações atuantes sob as regras de assistência social, como as APAE, ou fundações beneficentes, dentre outras tantas. Também associações de moradores de bairro, associações estudantis, entidades sindicais de trabalhadores ou patronais, ou ainda, associações comerciais ou empresariais, ou ainda as cooperativas, poderiam ser alcançadas pelo conceito de “parceria”, na medida em que constituídas, nos termos do Código Civil, como associações sem fins lucrativos (a lei se refere às associações “sem fins econômicos”).

Como se observa, o espectro de alcance da expressão “parceria” permitiria uma ampla gama de intersecções no vasto conjunto de agremiações em que as pessoas associam-se pela afinidade e adesão voluntária.

Acontece que depois dessa **abertura semântica** da Lei para toda essa gama de possibilidades de instituições parceiras, simplesmente não há mais nenhuma alusão, em nenhum artigo, parágrafo ou inciso, a esse segmento, nenhuma regra particularizando condições para a efetivação dessas parcerias, nenhuma proposição de benefícios a auferir nem monitorar com tais parcerias, em função das definições de políticas setoriais, nos termos previstos nas legislações federais para os instrumentos jurídicos firmados entre entes públicos e tais associações. **A Lei Estadual abre a possibilidade e depois silencia completamente acerca dela.**

Isso suscita o questionamento acerca do verdadeiro significado da palavra “parceria” na Lei Estadual 12082/2023. Quem trabalhou na redação dessa lei, previa, de fato, a hipótese de transferências voluntárias às entidades sem fins lucrativos, ou o termo parceria era apenas uma espécie substantivada de sinônimo para o conceito jurídico dos convênios, citado em seguida, talvez como esclarecedor do conteúdo das “parcerias”, ao invés de novo objeto semântico? Certamente, sabe-se que o conectivo lógico “e” (parcerias “e” convênios) deveria representar uma soma de opções, mas será que os redatores da lei estavam seguros quanto à lógica e compreendendo bem que ele implicava essa ampliação?

Nota-se, por parte dos redatores do Lei, uma lacuna quanto ao emprego dos vocábulos, que denota, no mínimo, duas limitações principais: problemas com o raciocínio matemático e problemas com o domínio da lógica da linguagem.

Na matemática, os exercícios com equações tendem a dar ao raciocínio a capacidade de lidar com as variáveis incógnitas até a obtenção, pelos cálculos, de seus valores exatos, **eliminando as incógnitas**, sem confusão de suas naturezas

nem perdas quantitativas. As mutações e os câmbios devem ser realizados de tal modo que, após a identificação dos valores das variáveis, os elementos a processar (incógnitas) e os resultados sejam iguados quantitativamente. **As equações matemáticas atuam para assegurar a resolução dos problemas pela explicitação das incógnitas de modo a produzir a igualdade dos termos ao final do processamento dos cálculos.** Se ao final do processamento, as incógnitas se mantiverem incógnitas, então a equação não estava corretamente expressa ou os cálculos foram mal feitos.

Quanto à lógica da linguagem, vale considerar o que dizia Wittgenstein:

*3.24 Uma proposição sobre um complexo está em relação interna com a proposição sobre sua parte constituinte. Um complexo só pode ser dado por sua descrição, e isso será certo ou errado. **A proposição em que há menção a um complexo, se este não existe, torna-se não absurda, mas simplesmente falsa.** (WITTGENSTEIN, 2021, p. 34)*

Observa-se, portanto, que **a lei não consegue definir quais são os destinatários de sua aplicação nem oferece uma completa compreensão acerca de com quem pretende viabilizar a operacionalização de suas ações, deixando inúmeros espaços de sombras, sem nenhuma resposta adequada aos vários tipos de situações concretas possíveis** do mundo da cultura, nem do direito, nem da demografia nem do mundo da economia criativa.

Nesta penumbra, sem definições adequadas na Lei, **atua a decisão particular de quem possui o poder de determinar que se faça. É o território propício para a abusividade do poder e da discriminação.** Enquanto a autoridade política for do segmento político 'A', os alcançados pelos benefícios da lei serão 'A' e pelos rigores de suas sanções serão 'não-A'; quando o segmento político 'B' tomar o poder, os benefícios serão direcionados para o grupo 'B' e os castigos para o grupo 'não-B'.

É o que explica, por exemplo, que determinadas autoridades mandatárias de poder político obtido para cargo eletivo, em certas circunstâncias, venham a público, corajosamente, apesar de erroneamente, proclamar que não fazem convênios com outras autoridades políticas de entes governamentais diversos por "não confiarem" em seus mandatários. Ora, as relações entre entes governamentais numa república federativa em que vigora uma constituição determinando a unidade federativa não podem ser referenciadas pela simpatia com que os governantes mandatários dos cargos eletivos confiam uns nos outros: as relações federativas devem obedecer às leis e aos regramentos de universalidade e convergência de atenção às populações sob seus governos e, eventuais ações que um governante discorde ou que considere que represente, na conduta alheia, desobediências legais ou até crimes contra a administração pública, só podem ser julgados pelas instituições constituídas

com tais incumbências, **depois que tenham sido juridicamente configurados os e julgados os delitos e seus responsáveis**, não cabendo juízos prévios por parte de autoridades ocupantes de cargos de poder executivo.

Em consequência a esses preceitos básicos das relações institucionais no âmbito de uma democracia pautada pela vigência de relações de natureza, a Lei Estadual 12082, consegue, depois de toda a estruturação dos seus conjunto normativo, em sua forma textual, desprezando os trabalhos realizados para dar formato à proposta, aos ciclos de sua negociação na Assembleia Legislativa, de suas votação e anção pelo Governador, em seu artigo 5º., simplesmente tornar inválidos todos os seus preceitos, consubstanciados na redação nos artigos anteriores, se:

*“Art. 5º. Excepcionalmente, os limites fixados nesta Lei poderão ser **afastados mediante autorização expressa do Chefe do Poder Executivo**” (MATO GROSSO, [s.d.]).*

É comum que dispositivos legais prevejam solução para controvérsias ou exceções. Mas, observe-se que, neste caso, a Lei prevê a excepcionalidade não para as situações de penumbra quanto aos destinatários ou quanto à compreensão acerca do que seja a definição de “artistas regionais”, onde certamente, se aplicada a lei causará muitas controvérsias, ou ainda quanto às “parcerias” que se poderiam firmar, mas para as únicas decisões cuja definição é clara: o “limite” orçamentária fixado, em R\$ 600.000,00, para os eventos musicais e, os 50% máximos deste montante total que podem ser dedicados ao pagamentos dos artistas. Ora, se a “autorização expressa” do Governador de Estado puder modificar estes “limites”, então não existe nenhum motivo para a existência da Lei.

Neste caso, a Lei Estadual 12082/2023, de Mato Grosso, convoca o Governador não para dirimir conflitos ou firmar compreensões onde parem inseguranças quanto à melhor hermenêutica para o exame das proposições e dos pleitos, mas para **estabelecer-se como alguém que dispensa a lei, se assim o quiser**.

Mas, de novo, denunciando a insuficiência lógica na elaboração da lei, não há, no texto da lei, nenhuma previsão acerca das hipóteses em que a lei poderia ser dispensada nem qualquer exigência de uma justificativa por parte do Governante acerca do porque fazê-lo nem sequer há qualquer cogitação para que uma instância dialógica de política pública, como um “Conselho Estadual de Cultura”, por exemplo, atue sobre o assunto.

Neste caso, observe-se: seria absolutamente possível considerar tanto uma atuação prévia de um Conselho de Políticas Públicas para examinar, antes dos contratos serem assinados, aos pleitos, dando legitimidade e aval aos contratos. Também poderia ser que, se o Governante quiser dispensar o regramento da Lei, num caso

particular, que submeta esse entendimento ao Conselho de Políticas Públicas setorial, para, dadas as justificativas, obter ou não seu aval, antes de proceder ao arbítrio de forma “expressa”.

Mas, sob nenhuma perspectiva democrática, faz-se suficiente que a vontade do Governante mandatário de cargo de tempo determinado, seja apresentada na forma de “autorização expressa” para que a lei seja simplesmente implodida na regência do(s) caso(s) acerca dos quais o Governador decida manifestar-se, como, neste caso, a Lei Estadual 12082, pretende fazer.

Se, assim é, impõe-se perguntar: para que aprovar uma lei que pode ser implodida em sua efetividade simplesmente pela “autorização expressa” do “Chefe do Poder Executivo”?

2. Inconstitucionalidades

2.1 Transferências Voluntárias e Leis de Diretrizes Orçamentárias

No Brasil, o ciclo de execução do orçamento público efetiva-se, em termos de planejamento, mediante três instrumentos legais:

- a) o Plano Plurianual, aprovado sempre no primeiro ano de cada novo mandato do poder executivo, com extensão temporal de quatro anos, onde define-se, os Programas e as Ações governamentais, inclusive as prioridades de governo, para orientar a produção dos orçamentos anuais de modo a evitar seu fracionamento imediatista e conseqüente atomização das ações, que poderia implicar em desperdícios;
- b) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada anualmente, examina as circunstâncias econômicas e políticas em que cada Lei Orçamentária irá vigorar e define, a partir dessas circunstâncias, volumes, fluxos de execução das despesas públicas, formas específicas de operacionalização das propostas, em coerência com as definições do Plano Plurianual;
- c) a Lei Orçamentária Anual, que é a forma final, pouco abstrata, e mais diretamente transparente acerca dos montantes financeiros a ser empenhados em cada política governamental, em obediência às definições das diretrizes fixadas anteriormente, no Plano Plurianual e nas LDOs.

Na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, dentre os muitos de seus componentes, afirma-se:

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no [§ 2º do art. 165 da Constituição](#) e:

I - disporá também sobre:

(...)

f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;" (BRASIL, [s.d.]

Isto significa dizer que não se pode legislar sobre regramentos relativos a transferências de recursos em convênios entre entes públicos e em parcerias entre entes públicos e entidades sem fins lucrativos sem que se estabeleça uma **visão integrada de tais transferências voluntárias no conjunto das receitas e das despesas públicas**, cuja expressão concreta acontece a cada exercício fiscal, sem que se ofenda ao princípio da **responsabilidade fiscal**.

As razões são óbvias: **um valor fixado com base exclusivamente na aparência do quantum nominal** implicado, tratado de forma dogmática, é uma abstração, que despreza tanto as situações concretas da política, da economia e das dinâmicas de vida das sociedades, em que operam os governos, quanto desprezam também a coerência entre as políticas públicas, que devem atuar de forma coordenadas e articuladas, em nome da obtenção de resultados mais coerentes entre si.

Pode-se argumentar que os números-limites definido, no caso R\$ 600.000,00 e 50% desse montante para pagamentos dos artistas musicistas, seja um valor bastante razoável para contratações no mercado de shows e eventos. Sim, seria possível admitir que o valor fosse razoável, **desde que houvesse um plano de política cultural com uma ação prevista no Plano Plurianual, nas LDOs e nas LOAs que o inserissem no conjunto coordenado das ações de governo, dentro de um processo sistemático de planejamento**. Ainda assim, seria estranho fixar o valor máximo para cada contratação, ao invés de um valor totalizado do orçamento para toda a política de apoio aos eventos culturais, passível de ser ajustado segundo a necessidade diferenciada de cada contratação particular.

Observe-se: Mato Grosso possui 141 municípios, com uma população pouco superior a 3.5 milhões de habitantes, do quais mais de 1/3 concentrado no entorno de Cuiabá.

Se o limite fosse igualmente aplicado a cada município, para um evento para cada município por ano, o orçamento estadual deveria prever um máximo a dispende de

quase R\$ 85 milhões exclusivamente para eventos musicais, excluindo-se outras manifestações culturais, no Orçamento total do Estado.

Em 2023, para o **Programa Orçamentário 523, Ampliação do Acesso à Cultura**, que pela sua fisionomia e características é quem melhor dá o tom de uma política pública de cultura, a previsão é pouco inferior a R\$ 36 milhões de reais (MATO GROSSO, [s.d.], p. 290).

Por sua vez, há outros mais de R\$ 67 milhões, enquadrados como **Programa 996 - “Operações Especiais”** ([Lei Orçamentária Anual - Lei nº 12.012, de 25 de janeiro de 2023, Volume I – Área Social, p. 290](#)) que tendem a ser os valores alocados por emendas parlamentares e convênios, mas que tendem à atomização, sem a coerência lógica de uma política pública, respondendo, mais, ao que parece, a uma espécie de “clientelismo político”, intermediado, em grande parte, pelos parlamentares estaduais.

Note-se que para a política cultural, expresso no Programa de “Ampliação de Acesso à Cultura”, o dispêndio máximo previsto é de apenas R\$ 10,00 por habitante/ano no Orçamento do Governo do Estado.

Certamente, a migração de saldos do Programa 996, de Operações Especiais, para o Programa 523, de Acesso à Cultura, com a previsão de repasses automáticos aos “Fundos Municipais de Cultura”, com um regramento que ampliasse o valor per capita dos repasses, segundo as populações de cada localidade, à medida em que a média de eventos apoiados fosse maior, resultaria numa equação em que os valores dos pagamentos dos artistas beneficiados fosse menor, resultando no engajamento de artistas e cantores mais identificados com a população local, menos identificado com a “mainstream” da “indústria cultural” e com a apoteóse de eventos caríssimos.

Assim, apenas melhorando o valor per capita da política cultural almejado, com a produção da LOA priorizando os repasses não mediados dos saldos aos conselhos municipais de cultura, mudando a concepção centralizadora dos recursos estaduais, parece que um dos argumentos que se poderia utilizar para justificar a referida lei objeto desta discussão, a saber, um certo intuito de evitar grandes pagamentos a “ricos artistas” quando as populações são pobres, se lograria obter, sem incorrer em todas os problemas de uma redação mal feita e de uma perspectiva política de mentalidade autoritária até aqui expostos.

2.2 Vício de Iniciativa

Segundo a publicação do Diário Oficial, a lei sancionada pelo Governador de Estado é de iniciativa das Lideranças Partidárias na Assembleia Legislativa. A fixação de limites para atos contratuais do Poder Executivo é de competência privativa do Poder Executivo, de modo que, confirmada a iniciativa da proposição pelas lideranças partidárias, o projeto é vítima do vício de iniciativa, que é uma insanável inconstitucionalidade. Não possui nenhuma validade normativa, sendo imperiosa a ação do Ministério Público Estadual por sua anulação, já que o Governo Estadual a sancionou, quando não deveria tê-lo feito.

Ressalte-se: a efetivação de convênios entre entes federativos, Estado e Municípios, ou de parcerias, entre entes federativos e entidades sem fins lucrativos, é prerrogativa do Poder Executivo, em todos os níveis da federação, cabendo a ele, Poder Executivo, definir as regras particulares de sua disposição discricionária, na qualidade de concedente, para os acordos firmados (convênios ou parcerias).

Assim, bastaria que o Poder Executivo estadual emitisse, se exagerasse no burocratismo desnecessário, um Decreto Estadual regulamentando o limite financeiro que a Secretária Estadual de Cultura estaria autorizada a conceder na forma de convênios ou de parcerias com prefeituras ou com entidades da sociedade civil, em regime de parceria, para a realização dos eventos que pretendia submeter àquele regramento, no caso, os shows e eventos musicais.

Observe-se que sequer esse Decreto seria uma necessidade, porque a decisão sobre **as formas de operacionalização** das políticas públicas ou das políticas de governo, respeitado o regramento da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual, **já são prerrogativas discricionárias do Poder Executivo**, de modo que, não havendo afronta às legislações federais ou à Constituição Federal de 1988, o Governo Estadual pode definir caso a caso a melhor forma de implementação. Assim, por exemplo, se um governo determinado entende que sua possibilidade de dispender recursos para apoiar eventos de natureza cultural, como shows musicais, até o limite de R\$ 600.000,00, basta fazer constar esse limite em edital de contratação para que essa decisão já tenha plena eficácia e validade jurídica.

Entretanto, a sugestão que apresentei de repasse automáticos e não mediado aos “fundos municipais de cultura”, com a expansão da métrica do valor per capita do repasse à medida em que o número de eventos locais de cultura fosse incrementado, exigiria a alteração nos volumes previstos na LOA e outra lei estadual, construindo a métrica do incremento per capita vinculado ao mecanismo de monitoramento da realização efetiva dos pequenos eventos culturais nos municípios, para autorizar sua fiscalização.

Não haveria discussão sobre quanto custa cada evento, quanto cada artista pode ganhar, se as verbas direcionam-se apenas aos eventos musicais, se os artistas são “regionais” ou não. Nada disso.

A política seria mais clara, seu monitoramento mais efetivo, o engajamento das comunidades municipais maior, o autoritarismo quase eliminado e o alcance dos artistas “regionais” mais nítido.

2.3 Lei de Licitações

No Brasil, o **regime de contratações públicas é definido pela Lei de Licitações**, que é Lei federal, classificada como Lei Geral, o que significa dizer que nenhum ente federativo, exceto a União Federal, nos Legislativos Federais (Senado e Câmara dos Deputados) pode estabelecer regras ou normas de contratação de bens ou serviços.

Os eventos artísticos, no que concerne à contratação dos artistas mesmos, os músicos ou bandas, no caso específico, ainda quando beneficiados pela inexigibilidade de licitações, continuam submetidos às regras contratuais previstas na Lei de Licitações, sem que Estados ou Municípios possam alterar essa alçada da Lei Federal sobre os contratos firmados.

Acontece que, exceto em eventos contratados diretamente pelo Governo Estadual, em que ele poderia impor as regras de edital para os contratos que firmasse diretamente, em convênios ou parcerias, o Governo Estadual é **concedente** de recursos para as Prefeituras ou para Organizações sem fins lucrativos.

Caberá a estes, prefeituras ou entidades sem fins lucrativos, publicarem editais e firmarem contratações dos artistas (bandas ou músicos) prestadores dos serviços artísticos nos “shows” promovidos pelas administrações municipais, nos termos da Lei de Licitações. Ou seja, nestes contratos, vale a Lei de Licitações, norma geral de validade para todos os entes federativos, com **reconhecimento de prerrogativas de autonomia dos prefeitos municipais ou dos presidentes das organizações sem fins lucrativos**.

Eis aqui outra manifestação da mentalidade autoritária: o Governo Estadual pretende que a Lei Estadual imponha os limites que ele julga pertinentes (R\$ 600 mil para o valor máximo dos eventos e 50% desse montante para o pagamento dos artistas) às decisões discricionárias legítimas dos prefeitos ou presidentes das organizações sem fins lucrativos.

A argumentação de que os artistas serem pagos com valores “altos” ou de que os artistas escolhidos para contratação posicionam-se de maneira “inadequada” (politicamente, moralmente, religiosamente, etc.) são argumentos falaciosamente moralistas e destituídos de qualquer legitimidade democrática. Trata-se, na verdade, de indevida **interferência na decisão alheia**, numa conduta política errônea, que não encontra respaldo nem na Constituição Federal nem na Lei de Licitações.

Daí que, supostamente, uma Lei Estadual, poderia ser útil para restringir a discricionariedade que as Prefeituras ou entidades sem fins lucrativos possuem, ainda que tal lei seja inconstitucional. Mas, se ela contar com certa apatia do Ministério Público Estadual ou dos Prefeitos Municipais, receosos de apresentar-lhe contestação judicial por inconstitucionalidade, durante algum tempo produzirá efeitos no exercício administrativo e político do Estado, alguns dos quais dificilmente reversíveis a posteriori.

3. Idiossincrasias

As arrogâncias do poder e da mentalidade autoritária constituem, na expressão de Bertrand Russell, do começo do texto, dois dos maiores “males do poder”. Não basta estar no poder e exercer o poder: é preciso invadir o pensamento e os sentimentos alheios para fazê-los “alinhados”, de forma submissa, ao comando centralizado que se pretende impor acima do regime da legalidade.

Em 2019, visitei Alcalá de Henares, cidade nas proximidades de Madrid, na Espanha, em que viveu Miguel Cervantes de Saavedra, autor do clássico Dom Quixote de la Mancha. Na obra de Cervantes, Dom Quixote enfrentava gigantes que não existiam. Muitas vezes, as pessoas definem combater inimigos que não existem, definem problemas em práticas sociais que não são, definem objeções impeditivas de relacionamentos com o diferente. Centralizar tudo, suprimir as autonomias, reduzir as diferenças, são condutas decorrentes da mentalidade autoritária. Com consequências graves sobre a política: a mentalidade autoritária é corrosiva, porque baseia-se na violência.

A democracia é o regime político do respeito às diferenças. Não precisa de leis inócuas para disfarçar a arbitrariedade sob o manto de uma legalidade forjada para exprimir a imposição da mentalidade e dos pensamentos a que todos deveriam aderir. Não serão leis inócuas que agregarão prerrogativas e legitimidade a quem só tem a força.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Lei Federal 9.637, de 15 de maio de 1998. Lei das Organizações Sociais. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9637.htm. . 1998.

BRASIL. Lei Federal 9790, de 23 de março de 1999. Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9790.htm. . 1999.

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm.

MATO GROSSO. Lei Estadual nº 12.082, de 18 de abril de 2023, que normatiza o uso de recursos públicos para a contratação de artistas para shows e eventos musicais no Estado de Mato Grosso. <https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/17237>.

MATO GROSSO. Lei Estadual n. 12012, de 25 de janeiro de 2023. Lei Orçamentária Anual 2023. Volume I - Área Social. https://www5.sefaz.mt.gov.br/documents/6071037/22718062/LOA+2023+-+Volume+I_Social.pdf/46f38e15-bbe6-4fde-ab9d-862ca7ee2415.

RUSSELL, B. **Caminhos para a Liberdade**. São Paulo: Martins, 2005.

WITTGENSTEIN, L. **Tractatus Logico-Philosophicus (Portuguese Edition)**. Crisciuma: Convivim Editorial, 2021.